

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

7. Rahimi, R., et al. "Pharmacological properties of Rosa canina: A comprehensive review." *Pharmaceutical Biology*, 2019.
8. Mattila, P., et al. "Effect of extraction method on the polyphenol content of herbal teas." *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2018.
- Duarte, C. M. M., et al. "Sustainable extraction of bioactives from medicinal plants." *Trends in Food Science & Technology*, 2020.
9. Karimov, A., Usmonov, B. (2019). "Oziq-ovqat mahsulotlarida tabiiy antioksidantlarning o‘rni va ularning olingan manbalari." *O‘zbekiston Oziq-Ovqat Ilmiy-Tadqiqot Jurnali*, 45-52.
10. Tursunov, S., Rahimov, D. (2021). "Namatak ekstraktlarining farmakologik xususiyatlari va ularni qo‘llash imkoniyatlari." *Tibbiyot va Sog‘liqni Saqlash Ilmiy Jurnali*, 78-84.
11. Matkarimov Sh., 2021 – Namatakdan olingan ekstraktlarning oziq-ovqat sanoatidagi roli.

O‘ZBEKISTON O‘RMONLARIDA TARQALGAN DARAXTLARNING TAKSONOMIK TARKIBI

Miraliyeva Xabiba Mirruslan qizi.
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
Abdrayimova Aygerim Quanishbekovna.
[xabibamiraliyeva.@gmail.com](mailto:xabibamiraliyeva@gmail.com)
Maxkamov T.
biologiya fanlar nomzodi, datsent.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ЛЕСАХ УЗБЕКИСТАНА

студентка **Миралиева Хабиба Мирруслановна**
студентка **Абдраимова Айгерим Куанишбековна**
Ташкентский государственный аграрный университет
Махкамов Т. кандидат биологических наук, доцент.

TAXONOMIC COMPOSITION OF TREES DISTRIBUTED IN THE FORESTS OF UZBEKISTAN

student **Miraliyeva Khabiba Mirruslanovna**
Tashkent State Agrarian University
student **Abdrayimova Aygerim Quanishbekovna.**
Makhkamov T.
candidate of biological sciences and associate dotsent,

Annotatsiya. O‘zbekiston florasining o‘simliklar dunyosi xilma-xil bo‘lib, Asteraceae - Qoqio‘tdoshlar, Poaceae - Bug‘doydoshlar va Fabaceae - Burchoqdoshlar oilalari yetakchi o‘rinlarni egallaydi. O‘zbekiston o‘rmonlarini tur tarkibini aniqlash orqali o‘rmonlardan qo‘shimcha foydalanish va ularni samarali boshqarishga erishiladi. Shuning uchun o‘rmonlarning asosini tashkil etuvchi edifikator va dominant turlarning ro‘yhatini shakllantirish muhim vazifalardan biridir.

Ushbu maqolada O‘zbekiston o‘rmonlarida tarqalgan, xayotiy shakliga ko‘ra daraxt xisoblangan o‘simlik turlarining taksonomik tarkibi bo‘yicha olingan natijalar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston o‘rmonlari, taksonomik tarkib, daraxt turlari, o‘rmon ekotizimlari, tog‘ o‘rmonlari, to‘qayzorlar, saksaulzorlar, ekologik ahamiyat, o‘rmonlarni muhofaza qilish, barqaror o‘rmon xo‘jaligi.

Введение. Флора Узбекистана разнообразна, при этом основное место занимают растения семейств Asteraceae (астровые), Poaceae (злаковые) и Fabaceae (бобовые). Определение видового состава лесов Узбекистана позволяет обеспечить эффективное использование и рациональное управление лесными ресурсами. Поэтому составление перечня эдикаторных и доминирующих видов, формирующих основу лесных экосистем, является одной из ключевых задач.

В данной статье представлен анализ таксономического состава древесных видов, встречающихся в лесах Узбекистана, на основе полученных результатов исследований.

Ключевые слова: леса Узбекистана, таксономический состав, древесные виды, лесные экосистемы, горные леса, тугайные леса, саксаульные леса, экологическое значение, охрана лесов, устойчивое лесное хозяйство.

Abstract. The flora of Uzbekistan is diverse, with the Asteraceae (Aster family), Poaceae (Grass family), and Fabaceae (Legume family) occupying leading positions. Identifying the species composition of Uzbekistan’s forests allows for the efficient management and sustainable use of forest resources. Therefore, compiling a list of edicator and dominant species that form the basis of forest ecosystems is one of the key tasks.

This article presents an analysis of the taxonomic composition of tree species found in the forests of Uzbekistan based on research findings.

Keywords: Uzbekistan’s forests, taxonomic composition, tree species, forest ecosystems, mountain forests, tugai forests, saxaul forests, ecological significance, forest conservation, sustainable forestry.

O‘rmon turlari va ularning ekologik ahamiyati

O‘zbekiston o‘rmonlari nafaqat iqlimiy va ekologik muvozanatni saqlashda, balki tuproq eroziyasining oldini olish, suv resurslarini tartibga solish va havoni tozalashda katta rol o‘ynaydi. Ayniqsa, archa, qayin va tol kabi daraxt turlari tog‘ hududlarida tuproqning mustahkamlanishiga yordam beradi. To‘qay o‘rmonlari daryo vodiylarida joylashgan bo‘lib, ular biologik xilma-xillikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

O‘rmonlarni saqlash va muhofaza qilish masalalari

O‘zbekiston o‘rmonlari hozirgi vaqtda inson faoliyati va iqlim o‘zgarishi natijasida xavf ostida qolmoqda. Cho‘llanish, noqonuniy daraxt kesish va yerlarning degradatsiyasi o‘rmonlarning kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim:

- O‘rmonlarni tiklash va sun‘iy ko‘chat ekish

- Himoyalangan hududlarni kengaytirish
- Noqonuniy daraxt kesish va o‘rmonlarni yo‘q qilishga qarshi qat‘iy choralar ko‘rish

- Barqaror o‘rmon xo‘jaligini rivojlantirish

Tadqiqot obyekti va uslublari.

Tadqiqot obyekti O‘zbekiston florasida tarqalgan, daraxt xayotiy shakliga ega o‘simliklar xisoblanadi.

Daraxt turlarining taksonomiyasi va sistematikasi oid ma‘lumotlar Opredelitel rasteniy Sredney Azii [1] va Flora Uzbekistana [2] asarlari asosida, oilalarning nomlari APG 2016 [3] asosida, turkum turlarining qabul qilingan nomlari Plants of the World Online (<https://powo.science.kew.org/>) elektron ma‘lumotlar bazasi asosida keltirilgan [4].

Olingan natijalar va ularning tahlili.

O‘zbekiston o‘rmonlarida tarqalgan daraxtlarning soni 87 tani tashkil etishi aniqlandi (1-jadval).

O‘zbekiston florasida uchrovchi daraxtlarning ro‘yxati

№	Oilaning lotincha nomi	Turning lotincha nomi	Turning o‘zbekcha nomi
1.	Cupressaceae	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	sharq savrisi, savr
2.		<i>Juniperus turkestanica</i> Kom.	Turkiston archasi, o‘rikarcha
3.		<i>Juniperus semiglobosa</i> Regel	yarimsharsimon archa, saurarcha
4.		<i>Juniperus seravschanica</i> Kom.	Zarafshon archasi, qizilarcha, qoraarcha
5.	Amaranthaceae	<i>Salsola paletzkiana</i> Litv.	Paletskiy sho‘ragi, qora cherkez
6.		<i>Salsola richteri</i> (Moq.) Kar. ex Litv.	Rixter sho‘ragi, cherkez, norboyalish
7.		<i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkw.) Iljin	qora saksovul
8.		<i>Haloxylon persicum</i> Bunge	oq saksovul
9.	Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i> L.	sharq chinori, chinor
10.	Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth	soqolchali qayin
11.		<i>Betula tianschanica</i> Rupr.	Tiyon Shon qayini
12.	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	grek yong‘og‘i, yong‘oq
13.	Ebenaceae	<i>Diospyros lotus</i> L.	oddiy xurmo
14.	Salicaceae	<i>Populus afganica</i> (Aitch. & Hemsl.) Schneid.	Afg‘on teragi
15.		<i>Populus alba</i> L.	oq terak, k‘yk terak
16.		<i>Populus euphratica</i> Oliv.	Yefrat teragi, turanga, turong‘il
17.		<i>Populus laurifolia</i> Ledeb.	lavrbargli terak
18.		<i>Populus nigra</i> L.	qora terak, mirza terak
19.		<i>Populus pruinosa</i> Schrenk	ko‘kbargli terak, turang‘il
20.		<i>Populus talassica</i> Kom.	Talas teragi
21.		<i>Salix alba</i> L.	oq tol
22.		<i>Salix linearifolia</i> E. Wolf (<i>S. blakii</i> Goerz)	cho‘ziqbargli tol
23.		<i>Salix capusii</i> Franch.	Kapyu toli
24.		<i>Salix iliensis</i> Regel	Ili toli
25.		<i>Salix niedzwieckii</i> Goerz	Nedzvetskiy toli
26.		<i>Salix pycnostachya</i> Anderss.	tig‘izkuchalali tol
27.		<i>Salix songarica</i> Anderss.	Jung‘or toli
28.		<i>Salix turanica</i> Nas.	Turon toli
29.		Ulmaceae	<i>Ulmus androssowii</i> Litv.
30.	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		silliq qayrag‘och
31.	<i>Ulmus glabra</i> Huds.		yalong‘och qayrag‘och
32.	<i>Ulmus pumila</i> L.		pastbo‘yli qayrag‘och, qayrag‘och
33.	<i>Celtis caucasica</i> Willd.		Kavkaz qatrong‘isi, tug‘dona
34.	Moraceae	<i>Morus alba</i> L.	oq tut
35.		<i>Morus nigra</i> L.	qora tut, shotut

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

36.		<i>Ficus carica</i> L.	oddiy anjir	
37.	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	cho‘zinchoq behi	
38.		<i>Pyrus asiae-mediae</i> Popov	Yʻrtaosiyo noki, nashvati	
39.		<i>Pyrus communis</i> L.	oddiy nok, olmurut	
40.		<i>Pyrus korshinskyi</i> Litv.	Korjinskiy noki	
41.		<i>Pyrus regellii</i> Rehd.	Regel noki, ayiqmurut	
42.		<i>Pyrus turkomanica</i> Maleev	Turkman noki	
43.		<i>Pyrus vavilovii</i> Popov	Vavilov noki	
44.		<i>Malus domestica</i> L.	xonadon olmasi, olma	
45.		<i>Malus niedzwetzkyana</i> Dieck	Nedzvetskiy olmasi, qizil olma	
46.		<i>Malus sieversii</i> (Ledeb.) M. Roem	Sivers olmasi, yovvoyi olma	
47.		<i>Sorbus persica</i> Hedl.	Fors qizilchetani	
48.		<i>Sorbus tianschanica</i> Rupr.	Tiyon shon qizilchetani	
49.		<i>Sorbus turkestanica</i> (Franch.) Hedl.	Turkiston chetani	
50.		<i>Crataegus dzhairensis</i> Vassilcz.	jayra do‘lanasi	
51.		<i>Crataegus ferganensis</i> Pojark.	Farg‘ona do‘lanasi	
52.		<i>Crataegus hissarica</i> Pojark.	Hisor do‘lanasi	
53.		<i>Crataegus knorringiana</i> Pojark.	Knorring do‘lanasi	
54.		<i>Crataegus korolkowii</i> L. Henry	Korolkov do‘lanasi	
55.		<i>Crataegus pontica</i> K. Koch	Pontik do‘lanasi, do‘lana	
56.		<i>Crataegus remotilobata</i> Raikova ex Popov	ajrimbo‘lakli do‘lana	
57.		<i>Crataegus songarica</i> K. Koch	Jung‘or do‘lanasi	
58.		<i>Crataegus turkestanica</i> Pojark.	Turkiston do‘lanasi, qizil dylana	
59.		<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.	Sug‘d olxo‘risi, tog‘olcha, olicha	
60.		<i>Prunus domestica</i> L.	xonadon olxo‘ri, qizilsulton	
61.		<i>Prunus x ferganica</i> Lincz.	Farg‘ona duragay olxo‘ri	
62.		<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	oddiy o‘rik	
63.		<i>Amygdalus bucharica</i> Korsh.	Buxoro bodomi, yovvoyi bodom	
64.		<i>Amygdalus communis</i> L.	oddiy bodom, shirin bodom	
65.		<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	magaleb gilos, kamxastak, sassiq qayin	
66.		<i>Cerasus vulgaris</i> Mill.	achchiq gilos, odiy gilos	
67.		Fabaceae	<i>Cercis griffithii</i> Boiss.	Griffit arg‘uvoni, binafsha gulli arg‘uvon
68.			<i>Ammodendron conollyi</i> Bunge ex Boiss.	Konolli quyonsuyagi, quyonsuyak
69.			<i>Ammodendron karelini</i> Fisch. & C.A. Mey.	Karelin quyonsuyagi
70.			<i>Ammodendron lehmanni</i> Bunge ex Boiss.	Lemann quyonsuyagi
71.	<i>Caragana arborescens</i> Lam.		yog‘ochsimon qorag‘an	
72.	Aceraceae	<i>Acer pubescens</i> Franch.	tukli zarang	
73.		<i>Acer semenovii</i> Regel & Herder	Semenov zarangi	

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

74.		<i>Acer platanoides</i> subsp. <i>turkestanicum</i> (Pax) P.C.de Jong	Turkiston zarangi
75.	Simaroubaceae	<i>Ailantus altissima</i> (Mill.) Swingle	balandbo‘y aylant, sassiq daraxt
76.	Anacardidaceae	<i>Pistacia vera</i> L.	xandon pista
77.		<i>Rhus coriaria</i> L.	oshlovchi totum
78.	Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	yumshatuvchi tog‘jumrut
79.		<i>Rhamnus dolichophylla</i> Gontsch.	uzunbargli tog‘jumrut
80.		<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	oddiy chilonjiyda
81.	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	uzunbarg jiyda
82.		<i>Elaeagnus orientalis</i> L.	sharq jiydasi
83.		<i>Elaeagnus oxycarpa</i> Schlecht.	uzunmeva jiyda
84.		<i>Elaeagnus turcomanica</i> N. Kozlowsk.	turkman jiydasi
85.	Oleaceae	<i>Fraxinus raibocarpa</i> Regel	egilganmeva qorashumtol
86.		<i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge	Sug‘d qorashumtoli, shumtol
87.		<i>Fraxinus syriaca</i> Boiss.	Suriya qorashumtoli

Eng ko‘p tur tutgan oila Rosaceae – Ra‘noguldoshlar oilasi bo‘lib, o‘z tarkibida 9 ta turkum va 30 turni birlashtirgan. Yopiq urug‘li o‘simliklarning filogenetik guruhlarini (APG, 2016) nomli maqolada Armeniaca, Amygdalus va Cerasus turkumlari Prunus turkumini sinonimiga tushirilgan. Shu sababli, hozirgi vaqtda ushbu oila tarkibida 6 ta turkumga mansub 30 ta tur tarqalgan. Keyingi o‘rinni Salixaceae oilasi 2 turkum va 15 tur bilan band etgan. Kuchli uchlikni Fabaceae (3 ta turkum va 5 ta tur) va Ulmaceae (1 ta turkum 5 ta tur) oilalari egallagan.

Eng ko‘p tur tutgan turkum Crataegus – Do‘lana tarkibiga 9 ta turni birlashtirgan. Salix – Tol turkumi 8 ta tur tutgan bo‘lsa, Populus – Terak turkumi 7 ta tur bilan kuchli uchlikga kirgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston o‘rmonlarida tarqalgan daraxtlarning zamonaviy tarqalish areallarini,

yashash makonlarini va xo‘jalikdagi ahamiyatini aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish talab etiladi. Ayniqsa o‘rmonlarimizda tarqalgan o‘simliklarning istemol qilinmaydigan urug‘laridan biodizel olish imkoniyatlarini o‘rganish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga katta xissa qo‘shishimiz mumkin. Demak, har bir turning xo‘jalikdagi ahamiyatini yaxshi bilgan xolda o‘rmondan barqaror foydalanishda intentifikatsiyaga erishish mumkin.

Xulosa. O‘zbekiston o‘rmonlarining taksonomik tarkibi xilma-xil bo‘lib, bu hududning iqlimiy va geografik sharoitlariga bog‘liq. Daraxtlarning turlar tarkibini o‘rganish va ularni muhofaza qilish ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli o‘rmonlarni saqlash va tiklash bo‘yicha samarali chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Opredelitel Rasteniy Sredney Azii // T. I-X. – Tashkent: Fan, 1968-1993.
2. Flora Uzbekistana // T. I-VI. Tashkent: Akademii nauk UzSSR, 1941-1962.
3. Angiosperm Phylogeny Group, Chase, M. W., Christenhusz, M. J., Fay, M. F., Byng, J. W., Judd, W. S., ... & Stevens, P. F. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical journal of the Linnean Society, 181(1), 1-20.
4. POWO. 2025. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Available from: <http://www.plantsoftheworldonline.org>.